

УМРБОҚИЙ ҒОЯЛАР СИРИ
THE SECRET OF LIFE IDEAS
СЕКРЕТ ИДЕИ ЖИЗНИ

Ҳ.Жўраев, ФарДУ адабиётшунослик
кафедраси профессори, ф.ф.д. [Tel:998945532896](tel:998945532896) h.jorayev@gmail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

А.Қосимов, ФарДУ профессори, ф.ф.д. [Tel:+998916570824](tel:+998916570824)
abdugapir16@mail.ru

Manzura Jurayeva Ahronqulovna - FarDU filologiya fanlari bo`yicha
falsafa doktori (PhD), katta o`qituvchi.
[Tel: +998972110300](tel:+998972110300) mjurayeva0812@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9045-4799>

МАКНМІДЖОНОВ ШОКХРУКНБЕК – FarDU adabiyotshunoslik
kafedrasi o`qituvchisi. [Tel:998916663396](tel:998916663396) fardusirtqi@gmail.com

Р.Умурзаков, ФарДУ ўқитувчиси, филология фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD) [Tel:+998902302690](tel:+998902302690)

Аннотация. Мақолада улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий ижодидаги даврлар довоми ва замонлар синовидан ўтиб келаётган умрбоқий ғоялар ва уларнинг бугунги кундаги аҳамияти ҳақида сўз боради.

Annotatsya. The article deals with the life-long ideas of the great Uzbek poet and thinker Alisher Navoi and their significance today.

Аннотация. В статье рассматриваются жизненные идеи великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои и их значение в наши дни.

Калит сўзлар. Тарих, замонавийлик, юсак бадиият, ўлмас ғоялар, огоҳликка даъват, маънавий-ахлоқий хусусиятлар

Keywords. History, modernity, high art, immortal ideas, the call to consciousness, spiritual and moral qualities.

Ключевые слова. История, современность, высокое искусство, бессмертные идеи, призыв к сознанию, духовно-нравственные качества

Алишер Навоий улуғ сўз санъаткоригина эмас, балки ўз даврининг комусий алломаси ҳам эди. У яратган асарлардаги умумбашарий ғоялар, илм-

фан тараққиёти билан боғлиқ қарашлар, одам ва олам муносабатлари билан боғлиқ фалсафий умумлашмалар, энг муҳими, янги Ўзбекистон ворислари бўлмиш ёш авлод тарбияси билан алоқадор дастурий кўрсатмалар бугунги кунимиз учун ҳам ғоят аҳамиятлидир. Нафақат юртимизда, балки дунёнинг бир қанча ривожланган давлатлари пойтахтларида бобокалонимизга ўрнатилаётган муаззам ҳайкал ҳамда ёдгорликлар шоирнинг инсоният олдидаги буюк хизматлари эътирофи сифатида баҳоланиши мумкин.

Улуғ сиймоларнинг ҳаёт йўли, турмуш тарзи ҳам жамиятнинг бошқа аъзолари учун бемисл ибрат тимсоли, беминнат мактаб намунаси бўлиб хизмат қилади. Зеро, Алишер Навоийнинг “Маҳбуб-ул қулуб” асари муқаддимасида шундай мисралар бор:

Гаҳе топтим фалакдин нотагонлиг,

Гаҳе кўрдум замондин комронлиг.

Басе иссиғ-совуқ кўрдум замонда,

Басе аччиғ –чучук топтим жаҳонда. [3.5]

Шунингдек, муаллиф ўз умр йўли хулосаларидан келиб чиқиб, қандай тоифа кишилардан узоқ бўлиш, кимларга эргашиш лозимлиги ҳақида бизни огоҳ этар экан, “ҳар нав эл суҳбат ва хусусияти аларга ҳавас бўлгай, бу фақирнинг тажрибаси аларга бас бўлгай”, дейди. Дарҳақиқат, улуғ шоир ва мутафаккирни ўз даврида изтироб ва ташвишга солган айрим иллат ва муаммолар бугунги кунда ҳам инсониятни хавотирга солаётганлиги боис, унинг ўғитларига қайта-қайта мурожаат қилишимизни, тегишли хулоса чиқаришимизни даврнинг ўзи тақозо этмоқда. Жумладан, айрим ёшларнинг умрини хазон қилаётган, тубсиз жарликка итараётган гиёҳвандлик иллоти Навоийни ҳам улуғ сўз санъаткори, ҳам давлат арбоби сифатида бонг уришига сабаб бўлган. “Лисон-ут тайр” достонида муаллиф гиёҳвандликка мубтало бўлган бир кимсанинг ўткинчи лаззат ва хомхаёлларга берилиши оқибатида хушёрликни йўқотиб, чаён нишидан ҳалок бўлишини ҳикоя қилади. Қитъаларидан бирида наша ўсимлигининг барглари аррага

ўхшатади. Бу арра умр дарахтини қирқиб, нобуд қилиши ҳақида огоҳлантиради.

“Хамсат-ул мутахаййирин” асарида маданий ёдгорликларни, нодир манбаларни, аждодлар меросини оёқости қилувчи кишилардан бири ҳақида “Бундайларнинг отаси дев, онаси иблисдир” деган хулосага келади. Айни кунларда Яқин Шарқда рўй бераётган вайронгарчиликлар, неча минг йиллик маданий ёдгорликларнинг кули кўкка созурилаётгани даҳо аждодимизнинг қабих кимсаларга берган баҳоси айни ҳақиқат эканлигидан далолатдир.

Бугунги глобаллашув жараёнида инсониятнинг қадим анъаналарига, жумладан, оилага оид умумбашарий қадриятларга раҳна солинаётганини айрим ғарб мамлакатлари мисолида кўриб турибмиз. Жамиятнинг олтин ҳалқаси бўлмиш оилада эркакнинг ўз ўрни, аёлнинг ўз вазифалари мавжудлиги исбот талаб қилмайди. Алишер Навоий “Тарихи анбиё ва ҳукамо” асарида бир жинсли одамларнинг оила қуришларини нафрат билан тилга олар экан, бундай шайтоний хатти-ҳаракат бутун бошли қавмни ҳалокатга олиб борганлигини тарихий мисоллар асосида уқтиради.

“Тарихи мулуки Ажам” асарида золим шоҳ Заҳҳок бинни Мардос ҳақида маълумот берилган. Бу худбин ҳукмдорнинг ҳаётига хавф солмасликлари учун унинг елкаларидан ўсиб чиққан икки илон ҳар куни икки ўспириннинг мияси билан озиқлантирилган. Қатл этгани баҳона топилмаса чек (қуръа) солиб, навқирон йигит-қизлар ўлдирилган ва уларнинг мияси илонларга ем қилинган. [5.188] Бугунги кунда турли вайронкор кучлар, ғаразли оқимлар ёшларимизнинг онгини, миясини заҳарлашга уринаётгани, мафкуравий полигонлар тинимсиз фаолият олиб бораётганлиги шоир башоратининг тасдиғидек туюлади. Жаҳон оммавий ахборот воситаларининг хабарларига кўра Яқин Шарқдан Европага паноҳ излаб борган минглаб нафар ўспирин дом-дараксиз йўқолган. Беихтиёр кўнглимизга хавотир оралайди: улар ҳам Заҳҳокларнинг кўлига тушмадимикан? Юртимиз сарварининг барчамизни кушдек зийрак, юрак каби бедор бўлишга ундовчи “Ёшларнинг бўш вақти –

душманнинг иш вақти!” деган хитоби замирида ҳам улуғ даҳо даъватига
хамоҳанглик мужассам эмасми?!

“Садди Искандарий” достонида Яъжуж-Маъжужлар деб номланувчи
даҳшатли махлуқлар тасвири берилган. Бундай мажозий махлуқлар бир
кўзли бўлиб, теварак атрофга назар солишдан, мулоҳаза юритишдан
маҳрумдирлар. Натижада улар ўз йўлларида ким ва нима учраса нобуд қилиб
кетаверадилар. Энди айтинг-чи, турли сабабларни рўқач қилиб, жангарилар
сафига қўшилиб қолаётганлар, оқ ювиб, оқ тараган ватанини оёқости
килувчи, ҳатто ўз ота-онасига ҳам қурол кўтарувчилар Сизга ана шу
махлуқларни эслатмаяптими?! Демак, мамлакатимизда олиб борилаётган
жаҳолатга қарши маърифат билан курашиш сиёсати Алишер Навоий
меросида олға сурилган оламшумул ғояларнинг ҳеч қачон эскирмаслигини
яна бир бор тасдиқлайди.

Бугунги кунда дунё мураккаб ижтимоий-сиёсий вазиятни бошдан
кечирмоқда. Дунё харитасида оловли нуқталар сони, афсуслар бўлсинки,
тобора кўпайиб бормоқда. Афғонистон сингари айрим мамлакатларда бир
авлод қонли тўқнашувлар ичида умрини яшаб ўтмоқда. Ҳарбий кучларнинг
икки қутбга бўлиниши, дунёни қайта бўлиб олишга интилишлар инсониятни
тахликага солмоқда. Чунки бундай хунрезликлардан дастлаб оддий одамлар
азият чекадилар. Ҳатто бир миллат ва ҳудудга мансуб халқларнинг бир-
бирларига ядровий мушт ўқталаётгани келажак учун қайғурадиган ҳар бир
инсонни ташвишга солиши тайин. Айрим кимсалар ҳатто иқлимни
ўзгартириб юборадиган қуроллар устида бош қотираётганлиги ҳақидаги
хабарларни эшитганимизда Алишер Навоийнинг “Садди Искандарий”
достонидаги бани башарни огоҳлантирувчи қуйидаги мисралари беитиёр
хаёлимизни банд этади:

...Бу гўё жаҳон ичра тўфон эрур,

Ки андин жаҳон аҳли вайрон эрур.

Не тўфон, бало баҳри чайқолмоғи,

Жаҳон аҳли сув остига қолмоғи. [1.619]

Озод ва обод Ватанимизда олиб борилаётган тинчликсевар сиёсат туфайли яқин ўтган йиллар ичида эришилган бемисл ютуқлар бизга таскин бериш билан бирга, қалбимизни ифтихор туйғуларига ҳам тўлдиради. Зеро, юртимиз сарҳадлари қадимий қўшниларимиз билан дўстлик чегараларига айланмоқда, бу борадаги даъватимиз жаҳон минбаридан янграмоқда, ташаббусларимиз олам аҳли томонидан қизгин қўллаб қувватланмоқда, чунки биз Алишер Навоийнинг қуйидаги васиятига ҳамиша содиқмиз:

Олам аҳли билингизким, иш эмас душманлиг,

Ёр ўлунг бир-бирингизгаким, эрур ёрлиг иш!

АДАБИЁТЛАР

1. Алишер Навоий. Хамса. Т.: 1960
2. Алишер Навоий. Хазойин-ул маоний. Т.: 1986
3. Алишер Навоий. Маҳбуб-ул қулуб. Т.: 2012
4. Алишер Навоий. Тарихи анбиё ва ҳукамо. ХУ жилдлик. 15-жилд. Т.: 1968
5. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem " Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 556-559.
6. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. Конференции, 1(2).
7. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
8. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In Конференции.
9. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
10. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
11. Mannopov, I. S. (2021). The Term “Hikmat”, (“Wisdom”) Is Interpreted By Khoja Ahmad Yassavi And His Followers. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(04), 258-263.
12. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. Ученые записки Худжандского

государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук, (2), 85-89.

13. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. Scientific Journal of Polonia University, 32(1), 116-120.

14. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.

15. Murodilovna O. G. Melody and musicality in Lyrics //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 656-664.

16. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.

17. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(03), 378-383.

18. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In Конференции.

19. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. Интернаука, (15-3), 75-76.

20. Yakubjonova, Abdullayeva Nodirabegim; Otabek, Sobirov (2022): EFFECTIVE WAYS OF SOLVING THE PROBLEMS IN TEACHING WRITING. figshare. Conference contribution.
<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19612122.v1>